

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 270

Abril 2022

RHOPALIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA) DE
VENEZUELA

Dalmiro Cazorla & MARITZA Alarcón

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842): macho (foto de Elisabeth Alarcón y Gabriel Alarcón).

RHOPALIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA) DE VENEZUELA

Dalmiro Cazorla^{1,*} & MARITZA Alarcón²

RESUMEN

Las especies de insectos-heterópteros terrestres y fitófagos que componen la familia Rhopalidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha: Coreoidea) son conocidas comúnmente como “chinchas de plantas sin olor” (*scentless plant bugs*). Se presenta un listado revisado y actualizado de las especies de Rhopalidae registradas para Venezuela. Hasta el presente se conocen 14 especies, agrupadas en 2 subfamilias, 4 Tribus y 6 géneros, incluyendo **Rhopalinae** (Tribus Chorosomatini: 1 género, 1 especie; Harmostini: 1 género, 4 especies; Niesthreini: 2 géneros, 5 especies; Rhopalini: 1 género, 1 especie) y **Serinethinae** (1 género, 3 especies). Se aportan datos sobre distribución geográfica y plantas hospedadoras o asociadas.

PALABRAS CLAVE: Listado, chinchas de plantas sin olor, Pentatomomorpha, Rhopalidae, taxonomía, Venezuela.

DOI: [10.5281/zenodo.xxxxxx](https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxx)

¹Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), apdo. 7403, Coro, estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

²Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

ABSTRACT

RHOPALIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA) OF VENEZUELA

The terrestrial and phytophagous heteropteran insects of the family Rhopalidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha: Coreoidea) are commonly called “scentless plant bugs”. In the presente article a revised and updated checklist of the Rhopalidae species registered from Venezuela is shown. Up until now, 14 species of scentless plant bugs have been recorded, grouped in 2 subfamilies, 4 Tribes and 6 genera, including **Rhopalinae** (Tribes Chorosomatini: 1 genus, 1 species; Harmostini: 1 genus, 4 species; Niesthreini: 2 genera, 5 species; Rhopalini: 1 genus, 1 species, and **Serinethinae** (1 genus, 3 species). Data on their geographical distribution and host or associated plants, is given in the checklist.

KEY WORDS: Checklist, scentless plant bugs, Pentatomomorpha, Rhopalidae, taxonomy, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La familia Rhopalidae Amyot & Serville, 1843 (Orden Hemiptera L., superorden Paraneoptera Martynov, 1923, suborden Heteroptera Latreille, 1810, infraorden Pentatomomorpha Leston *et al.* 1954, superfamilia Coreoidea Reuter, 1910) se encuentra compuesta por más de 20 géneros y casi 300 especies terrestres y de hábitos fitófagos y distribución cosmopolita. A los integrantes del grupo taxonómico se les denomina comúnmente como “chinchas de plantas sin olor” (*scentless plant bugs*), esto debido a sus hábitos fitofágicos (básicamente de semillas de plantas), y a lo diminuto de los ostiolos de las glandulas odoríferas metatorácicas de los adultos; aunque se debe aclarar que a pesar de lo casi imperceptible de dichas glándulas, las mismas son realmente funcionales (Davidová-Vilímová *et al.* 2000, Melo y Montemayor 2014, 2015, Fowles *et al.* 2015, CoreoideaSF Team 2022).

En líneas generales, se considera que los integrantes de la familia Rhopalidae no representan plagas relevantes a nivel económico o sanitario. Sin embargo, algunas especies ocasionan daños al parecer menores, a cultivos de importancia agrícola como por ejemplo el sorgo (*Sorghum vulgare* Pers.; Poaceae) o el algodónero (*Gossypium* L.; Malvaceae), o plantas ornamentales [P. ej., *Sapindus saponaria* var. *drummondii* (Hook. & Arn) Benson, *Sapindus saponaria* var. *oahuensis* (Hillebr.)]. Asimismo, algunos taxones al invadir las viviendas en ingentes poblaciones se pueden convertir en verdaderas molestias para los seres humanos, manchando muebles y enseres y al emitir olores repugnantes al ser aplastados. En este mismo sentido, algunas especies de Rhopalidae se han documentado de realizar picaduras de tipo adventicia sobre humanos [P. ej., *Arhyssus validus* Ulher, 1893, *Jadera haematoloma* (Herrich-Schaeffer, 1847)].

A pesar de lo comentado, al menos un taxón de Rhopalidae ha sido implementado como agente de control biológico de plantas perjudiciales invasivas (Melo y Montemayor 2014, 2015, Fowles *et al.* 2015, Cazorla 2020, CoreoideaSF Team 2022).

La información acerca de los taxones de la familia Rhopalidae registrados hasta el presente para Venezuela, se encuentra, en buena medida, documentada en los trabajos de Göllner-Scheiding (1983) y la página Web CoreoideaSF Team (2022); aunque aparece relevante reseñar el amplio trabajo de Melo y Henry (2019), quienes revisaron las especies neotropicales del género *Niesthrea* Espínola, 1837, en donde se documenta nueva data del grupo taxonómico para el territorio nacional y varios países. Sin embargo, desafortunadamente aún no existe un listado o catálogo actualizado hecho exclusivamente sobre Rhopalidae de Venezuela.

Tomando en consideración lo discutido, entonces en el presente trabajo se presenta el primer intento por reunir y unificar las referencias bibliográficas de las especies de Rhopalidae descritas y documentadas para Venezuela.

Figura 1: Mapa de Venezuela mostrando demarcación de las entidades federales.

Figura 2: Mapa de Venezuela mostrando los relieves de las diferentes regiones geográficas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La estructuración del listado de Rhopalidae de Venezuela se basó en la revisión detallada de la bibliografía científica dedicada hasta el presente al estudio del grupo taxonómico; resaltándose, especialmente, los catálogos de Göllner-Scheiding (1983) y la página Web CoreoideaSF Team (2022) dedicada al estudio de la superfamilia Coreoidea.

Se siguió el esquema de clasificación de CoreoideaSF Team (2022), basado en dos subfamilias (Rhopalinae Amyot & Serville, 1843 y Serinethinae Stål, 1873) y 5 tribus (Chorosomatini Fieber, 1860, Corizomorphini Kiritshenko, 1964, Harmostini Stål, 1873, Niesthreini Stål, 1870, y Rhopalini Amyot & Serville, 1843) (CoreoideaSF Team 2022).

En la medida de la información disponible, en la mayoría de los taxones se indican por cada entidad federal (estado, municipio) (Figuras 1, 2), las localidades específicas de captura en Venezuela. Adicionalmente, se suministra información acerca de las plantas hospedadoras o asociadas documentadas a nivel nacional y/o mundial.

Las subfamilias, tribus, géneros y especies se encuentran ordenadas alfabéticamente.

En los mapas (Figuras 1, 2), se muestran las entidades federales (Figura 1) y los relieves (Figura 2) de las diversas regiones de Venezuela.

En las Figuras 4-25, se muestra los aspectos morfológicos de ejemplar macho de *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842) capturado manualmente sobre planta de *Yucca* L. (Asparagaceae) (Fig. 3), dentro de complejo habitacional de apartamentos en La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m) en el municipio Libertador de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina (para detalles, véase Alarcón y Cazorla 2022). El insecto se transportó para su estudio al Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela, y se encuentra depositado en la colección de artrópodos de dicho laboratorio. La terminalia del insecto se extrajo y clarificó en solución NaOH (10%). El insecto se identificó siguiendo trabajos de Fowles *et al.* (2015) y Melo y Henry (2019), y su identificación específica fue confirmada por la gentil ayuda de María Cecilia Melo (División de Entomología, Museo de La Plata, U.N.L.P., La Plata, Buenos Aires, Argentina).

La planta fue identificada de acuerdo a descripciones dadas en sitio *on line* de POWO (2021).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LISTADO DE LAS ESPECIES DE RHOPALIDAE DE VENEZUELA

Familia RHOPALIDAE Amyot & Serville, 1843

Subfamilia RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843

Tribu Chorosomatini Fieber, 1860

Género *Xenogenus* Berg, 1883

1. *Xenogenus picturatum* Berg, 1883 [= *extensum* Distant, 1893, *maculatus* (Uhler, 1893)]

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: *Sorghum vulgare* Pers. (sorgo).

Fuentes bibliográficas: Geraud (2013), Fowles *et al.* (2015), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Zulia: Alto Viento (09° 38' 22" N, 70° 58' 03" O; 11 m) municipio Baralt; El Coroza (10° 07' 14" N, 71° 02' 39" O; 78 m), municipio Valmore Rodríguez; Burro Negro (10° 09' 53" N, 71° 03' 46" O; 38 m), municipio Lagunillas; San Joaquín de Las Vegas (09° 46' 26" N, 70° 48' 23" O; 5 m de altitud media), municipio Miranda; granja La Cepeda, hacienda Monte Verde, hacienda El Rosario (municipio Urdaneta: 10° 48' 00" N, 71° 46' 00" O; 61 m de altitud media); granja La Patilla, hacienda Puerto Estrella (municipio Perijá: 10° 03' 38" N, 72° 33' 00" O; 100 m de altitud media); Yaguasirú (11° 20' 30" N, 72° 01' 18" O; 5 m de altitud media), Camoruco (municipio Guajira: 11° 05' 11" N, 71° 51' 16" O; 1 m de altitud media) (Geraud 2013).

Tribu Harmostini Stål, 1873

Género *Harmostes* Burmeister, 1835

Subgénero *Harmostes* Burmeister, 1835

2. *Harmostes formosus* Distant, 1881

Plantas hospedadoras o asociadas. Poaceae: *Sacharum officinarum* (caña de azúcar).

Fuentes bibliográficas: Urtiaga (2007), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Portuguesa (10° 03' 38" N, 72° 33' 00" O): localidad (es) no especificada (s) (Urtiaga 2007).

3. *Harmostes fraterculus* (Say, 1832)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Ambrosia* L., *Ambrosia acanthicarpa* Hooker, *Ambrosia dumosa* (Gray) Payne, *Ambrosia chenopodiifolia* (Benth.) Payne, *Conyza canadensis* (L.) Cronq., *Eupatorium* L., *Eupatorium fistulosum* Barrat, *Eupatorium perfoliatum* L., *Haplopappus* Cass., *Verbesina* L.

Fuentes bibliográficas: Brailovsky y Soria (1981), Göllner-Scheiding (1983), Wheeler y Miller (1983), Fowles *et al.* (2015), Ratzlaff (2019), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s).

4. *Harmostes gravidator* (Fabricius, 1794)

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Göllner-Scheiding (1978), Fowles *et al.* (2015), Melo y Montemayor (2015), Ramos y Barcellos (2021), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s).

5. *Harmostes serratus* (Fabricius, 1775)

Plantas hospedadoras o asociadas. Anacardiaceae: *Mangifera* L. (mango); Araliaceae: *Hedera* L. (hiedra); Asteraceae: *Dahlia* Cav. (dalia); Poaceae: *Oryza* L. (arroz); Rubiaceae: *Coffea* L. (café).

Fuentes bibliográficas: Blöte (1934), Göllner-Scheiding (1978), Maes y Göllner-Scheiding (1993), Fowles *et al.* (2015), Ramos y Barcellos (2021), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: Caracas (10° 28' 11" N, 66° 48' 06" O; 880 m) (Blöte 1934).

Tribu *Niesthreini* Stål, 1870

Género *Arhyssus* Stål, 1870

6. *Arhyssus pilosus* (Signoret, 1859)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asteraceae: *Ergeron philadelphicus* L.

Fuentes bibliográficas: Göllner-Scheiding (1983), Hilty (2013), Fowles *et al.* (2015), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado La Guaira: La Guaira (10° 36' 00"N, 66° 55' 59"O; 4 m de altitud media), municipio Vargas (CoreoideaSF Team 2022).

Género *Niesthrea* Espínola, 1837

7. *Niesthrea digna* Chopra, 1973

Plantas hospedadoras o asociadas. Malvaceae: *Gossypium* L. (algodón); Melastomataceae: especie no indicada.

Fuentes bibliográficas: Melo y Henry (2019), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 2 Km N de Ocumare de la Costa (10° 29' 10"N, 67° 46' 21"O; 15 m de altitud media), municipio Ocumare de la Costa de Oro; estado Bolívar: 19 Km SE de Upata (08° 01' 00"N, 62° 24' 00"O; 206 m de altitud media), municipio Piar; 40 Km N de Guasipati (07° 28' 46"N, 61° 53' 55"O; 206 m de altitud media), municipio Roscio; estado Guárico: 57 Km E de Santa María de Ipire (08° 48' 56"N, 65° 19' 21"O), municipio Santa María de Ipire; estado Miranda: 2,5 Km E de Carenero (10° 31' 57"N, 66° 06' 57"O), municipio Brión; estado Zulia: Carrasquero (11° 01' 54"N, 72° 00' 24"O; 8 m), municipio Mara (Melo y Henry 2019).

8. *Niesthrea flava* Grillo y Alayo, 1978

Plantas hospedadoras o asociadas. Malvaceae: *Wissadula amplissima* (L.) R.E. Fries, *Sida acuta* Burm., *Pseudabutilon umbellatum* (L.) Fryxell.

Fuentes bibliográficas: Melo y Henry (2019), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: 2 Km N de Ocumare de la Costa (10° 29' 10"N, 67° 46' 21"O; 15 m de altitud media), municipio Ocumare de la Costa de Oro (Melo y Henry 2019).

9. *Niesthrea similis* Chopra, 1973

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Melo y Henry (2019), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Aragua: Km 16 NO de Maracay (10° 14' 49"N, 67° 35' 45"O; 491 m), municipio Girardot; Estación Biológica "Rancho Grande": Parque Nacional "Henri Pittier" (10° 22' 48"N, 67° 37' 08"O; 1100 m); **estado Bolívar:** 19 Km SE de Upata (08° 01' 00"N, 62° 24' 00"O; 206 m de altitud media), municipio Piar (Melo y Henry 2019).

10. *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842) (Figs. 4-25)

Plantas hospedadoras o asociadas. Asparagaceae: *Yucca* L. (Nuevo registro: La Parroquia Osuna Rodríguez, Mérida, estado Mérida) (Fig. 3).

Fuentes bibliográficas: Fowles *et al.* (2015), Melo y Henry (2019), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Anzoátegui: 10 Km S de Barcelona (10° 08' 00"N, 64° 41' 00"O; 20 m de altitud media), municipio Simón Bolívar; **Aragua:** 3 Km S de El Limón (10° 18' 01"N, 67° 38' 01"O; 483 m), municipio Mario Briceño Iragorry; Ocumare de la Costa (10° 29' 10"N, 67° 46' 21"O; 15 m de altitud media), municipio Ocumare de la Costa de Oro; 24 Km N de Maracay (10° 14' 49"N, 67° 35' 45"O; 491 m), municipio Girardot; **estado Bolívar:** 7,6 Km SE de Guasipati (07° 28' 46"N, 61° 53' 55"O; 206 m de altitud media), municipio Roscio; 10 Km SE de El Miamo (07° 38' 40"N, 61° 47' 01"O; 212 m), municipio Roscio; **estado Carabobo:** Playa de Patanemo (10° 27' 13"N, 67° 55' 24"O; 138 m), municipio Puerto Cabello; **estado Mérida:** Sitio no especificado y La Parroquia Osuna Rodríguez (presente estudio), ambos en Mérida (8° 35' 00"N, 71° 8' 00"O; altitud media: 1630 m), municipio Libertador; **estado Sucre:** El Pilar (10° 32' 52"N, 63° 09' 15"O; 10 m de altitud media), municipio Benítez; **estado Zulia:** Paraguaipoa (11° 20' 40"N, 71° 57' 31"O; 47 m de altitud media), municipio Guajira; Los Ángeles del Tocuco (09° 50' 45"N, 72° 48' 45"O; 262 m), municipio Machiques de Perijá (Melo y Henry 2019).

3

4

Figuras 3-4: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). 3. Planta asociada de captura: *Yucca* L. (Asparagaceae). 4. Habitus, vista dorsal (macho).

Figuras 5-7: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. 5. Habitus, vista dorsal. 6. Vista dorsal ampliada de cabeza y tórax. 7. Vista ampliada de antena.

Figuras 12-15: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. 12. Habitus, vista lateral. 13. Vista lateral ampliada de cabeza y tórax. 14. Vista lateral ampliada de región abdominal. 15. Ampliación de tarsómeros.

Figuras 16-19: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. 16,17. Vista dorsal ampliada de cabeza y tórax. 18. Vista dorsal ampliada de región abdominal y hemélitros. 19. Vista ampliada de escutelo.

Figuras 20-21: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. 20. Vista dorsal ampliada de región abdominal (el círculo señala las glándulas abdominales dorsales). 21. Ampliación de glándulas abdominales dorsales (círculo).

Figuras 22-23: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. 22,23. Vista ventral ampliada de región abdominal terminal. El círculo señala la genitalia, y las flechas los parámetros.

24

25

Figuras 24-25: *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842). Macho. Genitalia. 24. Vista ventral. 25. Vista lateral. Las flechas rojas señalan los parámetros, la azul el lóbulo medio del pigóforo y las negras las proyecciones laterales del lóbulo medio. Escala: 0,25 mm. Montaje: NaOH (10%).

Comentario.

Melo y Henry (2019) destacan el hecho de que los reportes previos acerca de la presencia de *Niesthrea sidae* (F.) para Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela, probablemente representen identificaciones incorrectas de otras especies muy afines morfológicamente como *N. vicentii*. Por lo que se requiere realizar muestreos y estudios más amplios para confirmar y verificar dichas aseveraciones.

El reporte de *Yucca* L. aparece como el primer señalamiento de una planta asociada con *N. vicentii*; sin embargo, aún se necesita realizar estudios para determinar si realmente esta especie botánica representa una planta hospedante para esta especie de Rhopalidae.

Tribu Rhopalini Amyot & Serville, 1843

Género *Liorhyssus* Stål, 1870

11. *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)

Plantas hospedadoras o asociadas. **Cycadaceae (Cycadophyta):** *Cycas* L.; **Acanthaceae:** *Ruellia squarrosa* (Fenzl) Cufod.; **Aizoaceae:** *Mesembryanthemum* L.; **Amaranthaceae:** *Chenopodium quinoa* Willd., *Euxolus viridis* (L.) Moq.; **Anacardiaceae:** *Pistacia* L., *Pistacia vera* L.; **Apiaceae:** *Daucus carota* L., *Pimpinella anisum* L.; **Asparagaceae:** *Asparagus* L.; **Asteraceae:** *Andryala pinnafitida* Aiton, *Anthemis* L., *Aster* L., *Artemisa vulgaris* L., *Carduus acicularis* Bertol., *Centaurea calcitrapa* L., *Chondrilla* L., *Chondrilla juncea* L. var. *acantholepis* (Boiss.) Boiss., *Cichorium intybus* L., *Cirsium* (L.) Mill., *Cirsium arvense* (L.) Scop., *Echinops* L., *Conyza canadensis* (L.) Cronquist, *Galactites tomentosa* Moench., *Helianthus* L., *Helminthoteca echioides* (L.) Holub, *Inula crithmoides* L., *Lactuca* L., *Lactuca sativa* L., *Lactuca serriola* L., *Matricaria chamomilla* L., *Ormenis mixta* (L.) Dumort., *Parthenium argentatum* Gray, *Scariola orientalis* (Boiss.) Soják, *Scariola vinimea* (L.) F.W. Schmidt, *Serratula* L., *Solidago* L., *Solidago canadensis* L., *Sonchus* L., *Sonchus arvensis* L., *Sonchus asper* (L.) Hill, *Sonchus oleriaceus* L., *Tanacetum* L., *Tripleurospermum inodora* (L.) Schultz Bip., taxones no identificados; **Boraginaceae:** *Tournefortia sogdiana* (Bunde) M. Pop.; **Brassicaceae:** *Alyssum* L., *Cardaria draba* (L.) Desv. subsp. *draba* (L.) Desv., *Sinapis arvensis* L., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Zilla spinosa* (L.) Prantl.; **Cannabaceae:** *Cannabis sativa* L.; **Capparidaceae:** *Capparis spinosa* L.; **Caryophyllaceae:** *Gypsophila struthium* L., *Polycarpaea nivea* (Aiten) Webb; **Cistaceae:** *Helinthemum squamatum* (L.) Pers.; **Chenopodiaceae:** *Atriplex halimus* L., *Haloxylon* Bunge, *Kochia odontoptera* Schrenk, *Salsola kali* L.,

Salsola vermiculata L., *Suaeda monoica* Forssk.; **Cucurbitaceae:** *Cucumis* L.; **Cyperaceae:** *Cladium mariscus* (L.) Pohl, *Schoenus nigricans* L.; **Euphorbiaceae:** *Chamaesyce* S. F. Gray, *Chamaesyce olowualana* (Sherff) Croiz. & Deg., *Euphorbia* L., *Euphorbia nutans* Lag., *Euphorbia cheirolepis* Fisch. et Mey., *Euphorbia cordata* Meyen, *Euphorbia cyparissias* L., *Euphorbia hirta* L., *Ricinus* L., *Ricinus communis* L.; **Fabaceae:** *Arachis hypogaea* L., *Cicer arietinum* L., *Dalbergia sissoo* Roxb., *Glycine* Willd., *Glycine max* (L.) Merr., *Glycyrrhiza glabra* L., *Lens culinaris* Med., *Lotus salzmanni* Boiss., *Medicago* L., *Medicago sativa* L., *Medicago lupulina* L., *Onobrychis sativa* Lam., *Ononis* L., *Ononis angustissima* Lam., *Pueraria montana* (Lour.) Merr. var. *lobata* (Willd) Maesen & Almeida, *Retama monosperma* (L.) Boissier, *Trifolium* L., *Trifolium pratense* L., *Vicia faba* L., *Vigna unguiculata* (L.) Walp.; **Geraniaceae:** *Erodium* L'Hér ex Aiton, *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér., *Geranium* L., *Geranium robertianum* L.; **Hypericaceae:** *Hypericum elegans* Steph., *Hypericum perforatum* L.; **Juglandaceae:** *Juglans regia* L.; **Lamiaceae:** *Origanum* L., *Phlomis* L., *Stachys* L., *Thymus serpyllum* L., *Thymus vulgaris* L.; **Linaceae:** *Linum usitatissimum* L.; **Malvaceae:** *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench, *Abutilon* Miller, *Abutilon avicennae* Gaertn., *Abutilon theophrasti* Medic., *Alcea rosea* L. var. *nigra*, *Althaea* L., *Althaea officinalis* L., *Althaea rosea* L., *Gossypium* L., *Gossypium hirsutum* L., *Hibiscus* L., *Hibiscus sabdariffa* L., *Lavatera triloba* L., *Malva sylvestris* L., *Sida acuta* N. L. Burman, *Sida cordifolia* L., *Sphaeralcea* A. St.-Hil.; **Molluginaceae:** *Mollugo* L.; **Onagraceae:** *Epilobium* L., *Oenothera biennis* L.; **Pedaliaceae:** *Sesamum indicum* L.; **Poaceae:** *Agropyrum repens* (L.) Beauv., *Aneurolepidium angustum* (Trin.) Nevski, *Arundo donax* L., *Avena* L., *Avena fatua* L., *Avena sativa* L., *Bromus* L., *Calamagrostis* Adans., *Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Koeleria* Pers., *Festuca* L., *Oryza* L., *Oryza sativa* L., *Panicum miliaceum* L., *Poa bulbosa* L., *Sacharum officinarum* L., *Sorghum* Moench, *Sorghum vulgare* Pers., *Triticum* L., *Triticum aestivum* L., *Zea* L., *Zea mays* L., otros taxones no identificados; **Polygonaceae:** *Calligonum arborescens* Litvinov; **Rosaceae:** *Amygdalus communis* L., *Armeniaca vulgaris* Lam., *Fragaria vesca* L., *Malus* Mill., *Malus pumila* Mill., *Prunus domestica* L., *Pyrus* L., *Rosa* L.; **Rutaceae:** *Citrus* L.; **Salicaceae:** *Populus* L., *Salix* L.; **Scrophulariaceae:** *Verbascum thapsus* L.; **Solanaceae:** *Datura stramonium* L., *Hyoscyamus niger* L., *Lycopersicum esculentum* Mill., *Nicotiana* L., *Nicotiana tabacum* L., *Solanum tuberosum* L., *Solanum indicum* L., *Solanum melongena* L., *Withania somnifera* Dunn.; **Tamaricaceae:** *Tamarix* L., *Tamarix nilotica* (Ehrenb.) Bunge; **Urticaceae:** *Urtica* L., *Urtica dioica* L.; **Zygophyllaceae:** *Zygophyllum album* L.

Fuentes bibliográficas: Maes y Göllner-Scheiding (1993), Cermeli *et al.* (2004), Hradil *et al.* (2007), Urtiaga (2007), Ghahari *et al.* (2012), Bernedo (2017), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Distrito Capital: El Valle (10°28'02"N, 66°54'32"O; 954 m); **estado Cojedes:** Borrita (09°26'60"N, 68°43'00"O; 101 m), municipio Ricaurte; Lagunitas (09°22'00"N, 68°43'00"O), municipio Ricaurte; **estado Lara:** Valle del río Turbio, entre los municipios Iribarren (10°05'00"N, 69°25'00"O; 566 m de altitud media) y Palavecino (10°01'59"N, 69°15'48"O; 443 m de altitud media), y el municipio Peña (10°04'48"N, 69°07'34"O; 381 m de altitud media) del **estado Yaracuy;** **estado Portuguesa:** Colonia Agrícola de Turén (09°15'39"N, 69°05'44"O), municipio Turén; El Gateado (09°03'04"N, 68°53'17"O), municipio Santa Rosalía; Santa Cruz (09°13'22"N, 68°42'10"O; 85 m), municipio Turén; Los Caballos 5,8 Km al S de Santa Cruz, municipio Turén; La Chaconera, municipio Santa Rosalía (09°06'08"N, 69°02'31"O; 94 m); El Playón (09°15'39"N, 69°05'44"O), municipio Santa Rosalía; Caño Amarillo, municipio Turén (09°19'50"N, 69°07'15"O; altitud media: 91 m) (Cermeli *et al.* 2004, Urriaga 2007).

Subfamilia SERINETHINAE Stål, 1873

Género *Jadera* Stål, 1862

12. *Jadera coturnix* (Burmeister, 1835)

Plantas hospedadoras o asociadas. Annonaceae: *Annona* L.

Fuentes bibliográficas: Göllner-Scheiding (1979), Göllner-Scheiding (1983), Granadino y Cave (1994), Melo y Montemayor (2015), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s).

13. *Jadera haematoloma* (Herrich-Schaeffer, 1847)

Plantas hospedadoras o asociadas. Euphorbiaceae: *Manihot* Mill., *Manihot esculenta* Krantz; **Fabaceae:** *Phaseolus* L., *Phaseolus vulgaris* L.; **Malvaceae:** *Althaea* L.; **Meliaceae:** *Melia azedarach* L.; **Moraceae:** *Ficus* L., *Ficus brevifolia* Nutt.; **Olaceae:** *Fraxinus* Tourn. Ex L.; **Pedaliaceae:** *Sesamum* L., *Sesamum indicum* L.; **Poaceae:** *Zea* L., *Zea mays* L.; **Rosaceae:** *Prunus* L., *Malus* Mill.; **Sapindaceae:** *Acer* L., *Cardiospermum* L., *Cardiospermum grandiflorum* Sw., *Cardiospermum halicacabum* L., *Cardiospermum corindum* L., *Koelreuteria* Laxm., *Koelreuteria paniculata* Laxm., *Koelreuteria elegans* (Seem.) A.C. Smith spp. *formosana* (Hayata) F.G. Meyer, *Sapindus* L., *Sapindus mukorossii* Gaertn., *Sapindus saponaria* var. *drummondii* (Hook. & Arn) Benson, *Sapindus saponaria* var. *oahuensis* (Hillebr.), *Serjania brachycarpa* Gray. **Vitaceae:** *Vitis* L.

Fuentes bibliográficas: Göllner-Scheiding (1979), Carrol y Loye (1987), Maes y Göllner-Scheiding (1993), Tsai *et al.* (2013), Fowles *et al.* (2015), Melo y Montemayor (2015), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Localidad (es) no especificada (s).

14. *Jadera schuhi* Göllner-Scheiding 1979

Plantas hospedadoras o asociadas. Desconocidas.

Fuentes bibliográficas: Göllner-Scheiding (1979), Fowles *et al.* (2015), CoreoideaSF Team (2022).

Distribución en Venezuela.

Estado Monagas: Caripito (10°06'40"N, 63°06'17"O; altitud media: 17-48 m), municipio Bolívar (Göllner-Scheiding 1979).

DISCUSIÓN.

A pesar de que, en líneas generales, la familia Rhopalidae se encuentra integrada por un pequeño grupo de taxones, no obstante, el hecho de que hasta el presente se hayan documentado tan solo 14 especies para Venezuela, aparece como un listado poco preciso. Por lo que aún se requiere realizar estudios más amplios para determinar los patrones de distribución a nivel local y los aspectos bio-ecológicos de las especies de Rhopalidae; así como también, como en el caso de *L. hyalinus* (Cermeli *et al.* 2004), su real importancia a nivel agrícola en otras regiones del país; además, de establecer con mayor precisión los estatus taxonómicos específicos de varias especies. Las colecciones entomológicas similarmente requieren revisarse e incrementar las capturas de ejemplares del grupo taxonómico en el territorio nacional.

AGRADECIMIENTOS

A Gabriel Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón por su valiosa ayuda en captura y fotografiado de los insectos. María Cecilia Melo (División de Entomología, Museo de La Plata, U.N.L.P., La Plata, Buenos Aires, Argentina) por confirmar la identificación del ejemplar de *Niesthrea vicentii* (Westwood, 1842).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÓN M. & CAZORLA D.** (2022) Registro de *Acanthocephala femorata* (Fabricius, 1775) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Acanthocephalini) en la región andina de Venezuela. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 25: 1-18.
- BERNEDO G.** (2017) Determinación, ciclo biológico, parámetros biológicos y comportamiento de *Telenomus* sp. (HYMENOPTERA: SCALIONIDAE) parasitoide de huevos de *Liorhyssus hyalinus* F. (HEMIPTERA: RHOPALIDAE) “chinche de la quinua” en condiciones de laboratorio, 2015-2016. Disertación para optar al título profesional de Bióloga, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Biología, Arequipa, Perú 57 pp.
- BLÖTE H.** (1934) Catalogue of the Coreidae in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Partl. Corizinae, Alydinae. *Zoölogische Mededeelingen, Leiden*. 17: 253-285.
- BRAILOVSKY H. & SORIA F.** (1981). Contribución al estudio de los Hemiptera-Heteroptera de México: XVIII Revisión de la Tribu Harmostini Stål (Rhopalidae) y descripción de una nueva especie. *Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología*, 51(1): 123-167.
- CARROL S. & LOYE J.** (1987) Specialization of *Jadera* species (Hemiptera: Rhopalidae) on the seeds of Sapindaceae (Sapindales), and coevolutionary responses of defense and attack. *Annals of the Entomological Society of America*, 80(3): 373-378.
- CAZORLA D.** (2020) Acerca de la importancia médica de los insectos heterópteros (Hemiptera-Heteroptera). *Saber*, 32: 192-199.
- CERMELI M., SANCHEZ J., MORALES P. & GODOY F.** (2004) *Liorhyssus hyalinus* (F.) (Hemiptera: Rhopalidae) nueva plaga del sorgo en Venezuela. *Entomotrópica*, 19(2) 101-103.
- COREOIDEASF TEAM.** (2022) Coreoidea Species File Online. Version 5.0/5.0. <http://Coreoidea.SpeciesFile.org> (Accesado marzo 2022)
- DAVIDOVÁ-VILÍMOVÁ J., NEJEDLÁ M. & SCHAEFER C.** (2000) Dorso-abdominal scent glands and metathoracic evaporatoria in adults of central European Rhopalidae (Hemiptera: Heteroptera), with a discussion of phylogeny and higher systematics. *European Journal of Entomology*, 97: 213-221.
- FOWLES T., COSCARÓN M., PANIZZI A. & CARROLL S.** (2015) Scentless plant Bugs (Rhopalidae). Pp. 607-637. In: (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). *True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics*. Springer, Dordrecht, Netherlands.

GERAUD F. (2013) Insectos que atacan al sorgo granero, *Sorghum vulgare* Pers, en el estado Zulia, Venezuela. Revista de la Facultad de Agronomía, 1(3). Recuperado a partir de <https://produccioncientifica.luz.org/index.php/agronomía/article/view/25762>

GHAHARI H., MOULET P., LINNAVOURI R. & OSTOVAN H. (2012) An annotated catalog of the Iranian Coreidae, Rhopalidae, and Stenocephalidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomomorpha: Coreoidea). Zootaxa, 3519: 1-31.

GÖLLNER-SCHEIDING U. (1978) Revision der Gattung *Harmostes* Burm. 1835 (Heteroptera: Rhopalidae) und einige bemerkungen zu den Rhopalinae. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 54: 257-311.

GÖLLNER-SCHEIDING U. (1979) Die Gattung *Jadera* Stål, 1862. Deutsche Entomologische Zeitschrift (N. F.), 26: 47-75.

GÖLLNER-SCHEIDING U. (1983) General-katalog der Familie Rhopalidae (Heteroptera). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 59(1): 37-189.

GRANADINO C. & CAVE R. (1994) Inventario de artrópodos y hongos patógenos de *Annona* spp. en cuatro localidades en Honduras. Turrialba, 44(3): 129-139.

HILTY J. (2013) Insect visitors of Illinois Wildflowers. http://www.illinoiswildflowers.info/flower_insects//plants/ph_fleabane.htm

HRADIL K., KMENT P. & ROHÁČOVÁ M. (2007) New records of *Liorhysus hyalinus* (Heteroptera: Rhopalidae) in the Czech Republic, with a review of its worldwide distribution and biology. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno), 92: 53-107.

MAES J.M. & GÖLLNER-SCHEIDING U. (1993) Catálogo de los Coreoidea (Heteroptera) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 25: 1-19.

MELO M. & MONTEMAYOR S. (2014) Rhopalidae. Pp. 449-454. In: Biodiversidad de Artrópodos Argentinos. Vol. III, Editorial INSUE-Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

MELO M. & MONTEMAYOR S. (2015) Biodiversity of the scentless plant bugs (Hemiptera: Rhopalidae) in southern South America. Journal of Natural History, 50(3-4): 163-200.

MELO M. & HENRY T. (2019) Revision of the New World scentless plant bug genus *Niesthrea* (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae), with descriptions of six new species and a key to the species. Insect Systematic and Diversity, 3(5):9.

POWO (2021) Plants of the world on line. Facilitated by the Royal Botanic Garden, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/> (Accesado Marzo 2022)

RAMOS T. & BARCELLOS A. (2021) *Harmostes* Burmeister, 1835 (Hemiptera, Heteroptera, Rhopalidae): new records, with an emphasis in the southernmost of Brazil. Check List, 17(6): 1475-1486.

RATZLAFF C. (2019) First record of *Harmostes fraterculus* (Say) (Hemiptera: Rhopalidae) in Canada. Journal of The Entomological Society of Ontario, 150: 27-29.

TSAI J., HSIEH Y. & RÉDEI D. (2013) The sopaberry, *Jadera haematolona* (Insecta: Hemiptera, Rhopalidae): First Asian record, with a review of bionomics. Zookeys, 297: 1-41.

URTIAGA R. (2007) Catálogo de los insectos de la región central. Agronomía Mesoamericana. <https://revistas.ucr.ac.cr/docs/AgronomiaMesoamericana/catalogo-de-los-insectos-de-la-region-central.pdf> (Accesado febrero 2022).

WHEELER A. & MILLER G. (1983) *Harmostes fraterculus* (Hemiptera: Rhopalidae): field history, laboratory rearing, and descriptions of immatures stages. Proceeding of The Entomological Society of Washington, 85(3): 426-434.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.